

POLAND

POLAND

**MYBOOK.UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI
VA XUSUSIYATLARI****Nematov Jamshid Ergashevich**

1-bosqich magistri

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333080>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida milliy onlayn kitob do'konlari, ARMLar, QR-kodli kutubxonalarni yanada modernizatsiya qilish chora tadbirlari haqida keltirib o'tilgan. Bugungi kunda internet tarmog'idagi elektron darsliklar va kitob resurslarini juda ham ko'pligi, ularni foydalanuvchilarga qulay yetkazib berish va yoshlarni bo'sh vaqtlarini yanada samarali tashkil etish eng dolzarb muammolardan biridir.

Kalit so'zlar: Axborot-resurs, audio-kitob, internet, reklama, axborot-kutubxona, menyular, onlayn, ma'lumotlar bazasi, elektron-kutubxona, web-ilova.

Mustaqillik yillarida respublikamizda yoshlarni manaviyatini oshirish va kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 yanvardagi "Kitob maxsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish xamda targ'ibot qilish bo'yicha Komissiya tuzish to'g'risida"gi F-4789-sonli farmoyishini imzolashi bu sohadagi islohotlarning yaqqol amaliy ifodasidir. Farmonda sohadagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha talablar ham keltirib o'tilgan. [1]

Hozida mamlakatimizda ta'lim muassasalari uchun o'quv adabiyotlari yaratish va o'quvchilarga yetkazishning mustahkam tizimi yaratildi, bunda O'zbekistonda ta'lim berilayotgan yettita tilda darslik va o'quv qo'llanmalari nashr etilmoqda. Axborot-resurs va axborot-kutubxona markazlarining moddiy-texnika bazasi yangilanib, zamonaviy elektron kutubxonalar tizimlari faoliyat ko'rsatmoqda.[2] Matbuot, nashirlik va axborot sohasida tegishli huquqiy asos yaratilgan bo'lib, 10 dan ortiq qonun va 30 dan ortiq qonunosti hujjati qabul qilingan. 1 677 ta matbaa korxonasi, 118 ta nashriyot davlat ro'yxatiga olingan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 14 ta viloyat axborot-kutubxona markazi, tuman markazlari va shaharlardagi ta'lim muassasalarida 200 ga yaqin axborot-resurs markazi tomonidan aholiga, ayniqsa, yoshlarga axborot-kutubxona xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda.[3]

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Hozirda mamlakatimizda kitob harid qilish uchun shaxarlar va viloyatlarda juda ko'plab savdo rastalari va kitob do'konlari mavjud. Ammo shaxarning chet qismida istiqomat qiluvchi yoki doimiy band bo'ladigan kitobxonlar uchun savdo do'konlaridan borib harid qilish ba'zida muammo tug'dirishi mumkin.[4] Ayni kunga qadar Respublikamizda yetarli kitob zahirasi ega bo'lgan mukammal, soda va kitobxonlar uchun turli maxsus imkoniyatlarga ega onlayn kitoblar do'koni mavjud emas. Shu sababli Respublikamizning ushbu sohadagi rivojlanish yo'liga o'zimizning hissamiz qo'shish maqsadida www.mybook.uz milliy onlayn kitoblar do'konini tashkil qildik.[5] Saytimiz hozirda rasmiy homiylarga ega emas. Ammo kelajakda Respublikamizning eng yirik nashriyotlari va kitob do'konlari bilan samarali hamkorlik qilishni maqsad qilganmiz. Biz saytimizda kitobxonlar uchun ko'plab qulayliklar va imkoniyatlar yaratishga asosiy e'tiborni qaratganmiz. Saytimizdan imkon qadar eng ommabop, sifatli va arzon narxlardagi kitoblar o'rin olgan. Bundan tashqari kitobxonlar izlagan kitobini saytimiz bazasidan topa olmagan taqdirda ham buyurtma berish yo'li bilan uni harid qilishlari mumkin.[6] Saytning yana bir asosiy imkoniyatlaridan biri bu kitoblarni saytimizda o'z kitoblarini bepul reklama qilish imkoniyatidir. Ya'ni ular o'z kitoblarini saytga bepul joylashtirish imkoniyatiga ham egadirlar.[7] Buning uchun saytda ko'rsatilgan shakldagi arizani to'ldirishlari kifoyadir. Arizalar ma'muriyat tomonidan ko'rib chiqilib, o'rinli deb topilgan holda foydalanuvchilarning kitoblari saytga joylashtiriladi. Bu imkoniyatni berishdan ko'zlangan asosiy maqsadimiz shundan iboratki, kitobxon o'z kitoblarini boshqa kitobxonlar bilan almashtirishi mumkin. Bu esa kitob sotib olish uchun moddiy tomonlama muammolarni oson hal qilishga imkon beradi.

1-rasm. Saytning bosh sahifasi va menyulari.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Saytning yana bir o'ziga xosligi shundan ibortki saytimiz orqali kitoblarning ma'muriyat tomonidan tayyorlangan maxsus ovozi(audio) shaklini harid qilishingiz ham mumkin.[8] Bu esa yurtimizdagi ilmga chanqoq ammo imkoniyati cheklangan yoshlar uchun ham barcha tengdoshlari kabi bir xil bilim olish imkoniyatini beradi. Saytda kitoblarning hajmini kamaytirish maqsadida ularning QR kodli nusxalarini ham joylashtirish ko'zda tutilgan bu esa QR kodlarni generatsiya qiluvchi mobil telefonlar orqali saytdan to'g'ridan to'g'ri kitoblarni ko'chirib olish imkonini beradi.[9] Va ushbu QR kodlarni foydalanuvchilar bir birlariga ulashib saytga tashrif buyurmasdan turib ko'chirib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Sizning hisobingiz:

Berilgan kod(Click) orqali plastik kartangizdan haridaringiz uchun to'lovni amalga oshiring va "Yetkazib berish ma'lumotlari"ni to'ldiring.

Manzilatlar	Nomi	Miqdori	Jami
Algebra va matematik analiz asoslari	UZS21.000.00	Miqdori: 1	UZS21.000.00

Jami harid miqdori:

Jami summa: **UZS21,000.00**

To'lov kod(Click): ***880*3*998939337433*21000#**

Yetkazib berish ma'lumotlarini to'ldirishdan avval **Tasdiqlash kodini** olishni unutmang!!!

Yetkazib berish ma'lumotlari

2-rasm. Haridlar uchun to'lov qilish bo'limi.

Kelgusida ushbu saytni virtual milliy kutubxona portaliga aylantirishni rejalashtirmoqdamiz. Va bu borada hozirdan kerakli dasturiy ishlanmalar va loyihalar ustida ish olib bormoqdamiz.[10] Buning uchun bizga internet olamida mavjud o'quv adabiyotlar, darsliklar, qo'llanma va ma'ruza matnlari, badiiy va fanlarga oida kitoblarni o'zida elektron holda mujassamlashtirgan saytlarning hamkorligi kerak bo'ladi ular bilan birgalikda biz kitobxonlar uchun yagona kutubxona portalini ishlab chiqmoqchimiz.[11]

Sayt orqali kitobxonlar uydan chiqmagan holda istagan kitoblarini buyurtma berishlari va ular uchun masofadan to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Ya'ni kitob o'qish uchun kitob do'koniga borish yoki uni aylanib qiziqarli adabiyotlarni izlash kabi ovvoragarchiliklarga hojat qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли Бозорова, Ирина Жуманазаровна. Создание программного обеспечения электронной библиотечной системы

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

на основе qr-кодовой технологии. 2020 Материалы конференции. Теория и практика современной науки страницы 26-28.

2. Vazirbek Nasriddinovich Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Qalandarov, Saera Jetkerbaevna Barlikbaeva. Current role and disadvantages of qr-code technology. 2020 Материалы конференции Научные труды молодых учёных. Страницы 25-27

3. Abdirasulov Javohir, Qodirov Farrux / Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda milliy onlayn yotov do'konini tshlab chiqish va tadbiiq etish. Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Карши филиали. Республика илмий-амалий анжуман / 2019/4/15 [с. 275-277].

4. Farrux Qodirov, Xudayar Muhitdinov Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them/ Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. 2022/7/30. 7

5. Qodirov Farrux Ergash o'g'li Jurayev Suhrobjon Salohiddin o'g'li, Sharipov Daler Ko'chkarovich. Types of video formats and their differences and quality/ XIV Международная научная конференция Инновации в технологиях и образовании. 2022/3/25

6. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Ikki argumentli funksiyaning aniqlanish sohasi, grafigi, limiti va uzluksizligi/ Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. 2022/2/23

7. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Birinchi va ikkinchi tartibli hususiy hosilalar. to'la differensial. taqribiy hisoblash/ Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. 2022/2/23

8. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/ ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. 2022/2/15

9. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Bir jinsli va bir jinsliga olib kelinadigan differensial tenglamalar. amaliy masalalarga tadbiiqi (ko'zgu masalasi)/ Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. 2022/1/23

10. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li. O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/ Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. 2022/1/23

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

11. Ф.Э.Қодиров, Ж.Э.Нематов. РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GON. 2019 .Материалы конференции Инновации в технологиях и образовании. Страницы 288-291.